

INGEKOMEN BOEKEN

- Dr. R. Slot, Kostenvariabiliteit en variabele kostencalculatie (direct costing). Bedrijfseconomische Monografieën deel XXXIII. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs *f* 18,—.
- C. Boertien, De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de Openbare Accountants naar Engels en Nederlands Recht. Uitg. N.V. Uitg. Mij. W. E. J. Tjeenk Willink. Prijs *f* 12,50.
- H. Koetsier, Reserverekeningen. Uitg. N.V. Uitg. Mij. v/h G. Delwel, Den Haag. Prijs *f* 4,25.
- Bedrijfsbeheer in de praktijk, uitgegeven door het Economisch Instituut voor de Middenstand. Prijs *f* 5,50.
- J. Spaanstra, De Vennootschap onder firma. Fiscale Monografieën no. 10. Uitg. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 9,75.
- Dr. H. J. Busé, De markteconomie van het bloembollenbedrijf. Uitg. N.V. Uitgevers Maatschappij De Gelderlander. Prijs *f* 10,—.
- W. H. Lagendijk, Grondslagen voor een doelmatige administratie. Uitg. Nederlandsche Uitgeversmaatschappij N.V., Leiden. Prijs *f* 3,25.
- De commissaris en zijn plaats in de N.V. Publicaties van de Nederlandse Participatie Maatschappij N.V. Uitg. J. H. de Bussy, Amsterdam. Prijs *f* 1,25.
- Dr. L. G. Westermann, Problematiek rondom de verkoop. Uitg. N.V. Uitgeversmaatschappij v/h G. Delwel, Den Haag. Prijs *f* 5,50.
- Prof. Dr. J. E. Andriessen, Europa in de Universiteit. Uitg. P. Noordhoff N.V., Groningen. Prijs *f* 4,90.
- Competition, Cartels and their Regulation, Editor J. P. Miller. Uitg. N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Mij. Prijs *f* 35,—.
- Dr. J. A. Geertman en Drs. A. H. Geertman, Economisch-Technische Verschijnselen II, 2e druk. Uitg. N.V. Uitg. Mij. Elsevier. Prijs *f* 14,50.
- T. J. Korthof, Fiscale Investeringsfaciliteiten. Uitg. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 4,95.
- Dr. A. J. A. Prange en Drs. A. J. A. Prange, Voortgezet boekhouden. Uitg. N.V. Uitg. Mij. v/h G. Delwel, Den Haag. Prijs *f* 11,50.
- Dr. L. Lips, Wiskunde voor Economen. Uitg. P. Noordhoff N.V., Groningen. Prijs *f* 15,75.
- Dr. Th. M. Scholten, De liquiditeit van de Onderneming. Bedrijfseconomische Monografieën XXXVI. Uitg. H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs *f* 22,50.
- Open Ondernemerschap. Geschriften van de Prof. Mr. B. M. Telderstichting. Uitg. Martinus Nijhoff, Den Haag.
- Dudley Dillard, Het economisch stelsel van Keynes. Uitg. Drukkerij en Uitgeverij v/h C. de Boer jr. N.V., Hilversum. Prijs *f* 7,50.
- Europees mededingings- en kartelrecht. Uitg. N.V. Uitg. Mij. Æ. E. Kluwer, Deventer.
- P. J. Potgieser, Inleiding tot de bedrijfseconomie. Uitg. J. Muusses N.V., Purmerend. Prijs *f* 11,50.
- P. J. Potgieser, Bedrijfseconomische Vraagstukken II. Uitg. J. Muusses N.V., Purmerend. Prijs *f* 6,90.